

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА

А.А.Рахманкулов¹

к.ф.-м..н,доцент кафедры «Общей физики»

Ш.С.Сафаров²

магистрант

¹⁻²КарШИЭИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865654>

Аннотация

Одной из важнейших задач теплофизики и молекулярной физики являются установление взаимосвязи теплофизических свойств (ТФС) полимерных материалов с их структурой на различных уровнях её организации и характером теплового движения. Знание такой зависимости даёт возможность всесторонне проанализировать механизм теплопереноса в полимерных композиционных материалов (ПКМ), что будет способствовать ускорению решения проблемы прогнозирования ТФС таких материалов. Для этого применяли различных экспериментальные методы, позволяющие выявить общие закономерности происходящие в таких материалах.

Ключевые слова:

Теплофизических свойств (ТФС) полимерных материалов; полимерные композиционные материалы (ПКМ); механизм теплопереноса; дисперсные наполнители; степени кристалличности; зародыше структурообразования (ИЗС); брон-за; графит; теплопроводность; электропроводность.

Одной из важнейших задач теплофизики и молекулярной физики являются установление взаимосвязи теплофизических свойств (ТФС) полимерных материалов с их структурой на различных уровнях её организации и характером теплового движения. Знание такой зависимости даёт возможность всесторонне проанализировать механизм теплопереноса в полимерных композиционных материалов (ПКМ), что будет способствовать ускорению решения проблемы прогнозирования ТФС таких материалов. Это, в конечном счёте, позволит удовлетворить всевозрастающие потребности различных отраслей промышленности в полимерных материалах с заданными ТФС.

Комплексное изучение влияния наполнителей различной физико-химической природы, степени дисперсности, отличающихся и состоянием поверхности частиц, на структуру и ТФС типичных кристаллических

полимеров представляется актуальной проблемой для дальнейшего развития общей теории теплопереноса в ПКМ. В этой связи нами были проведена комплексные исследование структуры и теплофизических свойств ряд типичных кристаллизующиеся полимерных материалов и композиции на их основе. Для этого применяли различных экспериментальные методы, позволяющие выявить общие закономерности, происходящие в таких материалах[1-9].

Известно, что введение наполнителей в КП приводит к изменению их структуру на различных уровнях её организации [4]. Следует подчеркнуть, что это влияние не однозначно. Так, при введении в КП небольших количеств дисперсных наполнителей частицы последних служат, в основном, как искусственные зародыше структураобразования (ИЗС). [1,6]. Присутствие наполнителей в ПКМ в больших количествах приводит к появлению более сложного механизма воздействия частиц наполнителей на полимер. Причем, это воздействие проявляется на изменении структуры на различных стадиях её организации.

Модифицирующие действие наполнителя можно объяснить взаимодействием молекул с поверхностью наполнителя. В результате адсорбции молекул полимера на поверхности частиц наполнителя происходит ориентация макромолекул и развивается в расплаве процесс возникновения ИЗС. При малом содержание наполнителя его частицы становятся узлами структурных сеток. Однако, во многих случаях значительное структурирующее действие наполнителя не может быть объяснено лишь взаимодействием поверхности с отдельными макромолекулами. Повидимому, имеет место образование вторичных, более сложных, объёмных структур, индуцированных химическим взаимодействием с активным наполнителем.

С целью выявления структурных превращений в связующем сделан перерасчёт экспериментальных данных (и) на значения теплоёмкости и плотности полимерной матрицы по методике работы [5]. Известно, что процесс трансформация кристаллической структуры связующего существенны только при малых концентрациях наполнителей [6,7]. Они проявляются в экспериментальной зависимости характеристик полимерной матрицы от массовой концентрации наполнителя. Быстрое уменьшение плотности полимерной матрицы при концентрациях добавок свыше 20% свидетельствует, очевидно, о процессах разрыхление связующего. Этот вывод подтверждается также, заметным ростом

значений теплоёмкости полимерной матрицы () с увеличением концентрации наполнителя. Более химически активный графит значительно сильнее, чем бронза, разрыхляет структуру связующего. Однако при этом несколько увеличивается температура плавления композиций с графитом. Это обусловлено повышением жесткости кристаллические образований, а не увеличением их средних размеров.

На основании проведенных исследований структуры, теплопроводности и электропроводности ПКМ с электропроводящими наполнителями (бронза, графит) можно заключить, что существует определенная общность в механизмах явлений переноса (тепло и электропроводности) в рассматриваемых ПКМ.

При содержания наполнителей нижекритического состояние поведения исследуемых ПКМ обусловлена, по видимому, в основном фононным механизмом. Основным видом рассеяний фононов является рассеяния их на различного рода дефектам структуры, число которых резко возрастает с ростом содержания дисперсного наполнителя. Интенсивность рассеяния фононов в таких системах в конечной результате будет зависеть от основных физико-химических параметров наполнителей.

Учитывая все приведенные факторы, влияющие на явления тепло и электропроводности, и анализируя полученные нами экспериментальные зависимости этих параметров от содержания электропроводных наполнителей, можно сделать вывод о наличии корреляции между электра и теплопроводностью ПКМ с высоким содержанием электропроводных наполнителей. Такая корреляция свидетельствует о близкой физической природе процессов переноса (тепло и электропроводности).

Таким образом исследуемых нами композиций КП+ электропроводящие наполнители обусловлена:

- При содержаниях наполнителей ниже порога протекания преимущественно фононным механизмом:
- При содержаниях наполнителей равных или больше порога протекания наряду с фононным механизмом определенную роль играет перенос тепла носителями электрических зарядов:
- При значительных содержаниях наполнителей с высокой теплопроводностью и образованием контактов наполнитель - наполнитель в ПКМ определяющим является механизм теплопереноса в

материале наполнителя. При этом на таких ПКМ влияет величина теплового сопротивления в местах контактов наполнитель-наполнитель.

Литература:

1. Годовский Ю.К. теплофизики полимеров -М: Химия 1982 280 с.
2. Геращенко О.А.. Основы теплотметрии. К.: Наука думка, 1971-192с
4. Соломко В.П. Наполненные кристаллизующиеся полимеры. Киев, Наука думка, 1980.-264с.
5. Рахманкулов А.А.,...канд.дисс. физ-мат. наук. Киев: 1987-216с.
6. Барановский В.М. Рахманкулов А.А. и др. (Пласт, масс. ,№5, 1993, с 55-57.)
7. Барановский В.М., Рахманкулов А.А. и др. Уз. физ. журн., №6, 1993, с. 52-56.
8. Рахманкулов А.А. Хайдаров Т.З. Особенность теплового движения в поливинилиденфториде. Наука, образование и культура. ISSN 2413-7111 (Print), ISSN 2541-7819 (Onlin). № 10 (54), 2020, сс 4-7.
9. Рахманкулов А.А., Панжиев О. Х. The Peculiarity of Thermal Motion in Polyvinylidene Fluoride. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) ISSN: 2509-0119. Vol. 21 No. 1, June 2020, pp 318-320.

